

Prinzipien und Abwägung

Frank Riechelmann

Inhalt

1. Abwägung als Rechtsoperation	2
2. Ideales Sollen – ein rechtstheoretisches Merkmal	3
3. Abwägung: Verfahren, Gegenstand, Regeln	3
4. Sind Prinzipien Regeln?	3
5. Ausblick	4

Prinzipien und Abwägung gehören zusammen. Vereinfacht ausgedrückt unterliegen Prinzipien der Abwägung – Regeln hingegen der Subsumtion (nach der Prinzipientheorie Robert Alexys).¹ Allerdings sind bislang weder die Prinzipientheorie, soweit sie Prinzipien und nicht Regeln betrifft, noch die Abwägung in der Rechtswissenschaft allgemein anerkannt.

Nach herkömmlichem Verständnis werden Prinzipien nicht schon selbst als Rechtssätze (Normen) angesehen, sondern als Begründungen für Rechtssätze.² Damit dürfte die Rechtswissenschaft allerdings kaum in der Lage sein, sich überhaupt an einem Diskurs über „neue“ Prinzipien zu beteiligen, sondern ihn den Sozialwissenschaften überlassen, eben weil sie Prinzipien schon an sich eine Normqualität abspricht. Zu denken wäre zum Beispiel an ein „Prinzip“ der „Vielfalt“. Handelt es sich dabei um ein gültiges Prinzip? Vielfalt (Pluralismus) stellt ein Erscheinungsbild einer offenen Gesellschaft dar.³ Ob darüber hinaus „Vielfalt“ aber auch „Ursache“ sein kann und als ein Prinzip Verbindlichkeit einfordert,⁴ dürfte eine Rechtswissenschaft, die Prinzipien nicht als Rechtssätze akzeptiert, kaum zu diskutieren in der Lage sein. Im Grunde genommen ließe sich eine (vermeintliche) Geltung irgendwelcher „Prinzipien“ schlicht behaupten, soweit

¹Robert Alexy, Die Gewichtsformel, in: Gedächtnisschrift für Jürgen Sonnenschein, 2003, S. 771, 771 ff.

²Vgl. Josef Esser, Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts, 1956, 1990; Marco Staake, Werte und Normen, 2018.

³Multikulturalität sei ein Tatbestand, aber kein Konzept, so: Rita Süßmuth, „Wir brauchen eine Leitkultur des Zusammenlebens“, Süddeutsche Zeitung vom 13. Mai 2006, <https://www.sueddeutsche.de/politik/suessmuth-interview-1.316671>.

⁴Vgl. dazu Rita Süßmuth, ebenda.

diese nicht schon kodifiziert oder präjudiziert und insofern anerkannt sind: Mit einem Normverständnis, das Prinzipien ausklammert, kann die Rechtswissenschaft die Frage nach einer Geltung bislang nicht anerkannter Prinzipien eigentlich grundsätzlich gar nicht beantworten. Soweit sie Prinzipien nicht als Rechtssätze akzeptiert, stellt sich die Frage nach einer Geltung nicht, jedenfalls nicht nach einer unmittelbaren.

1. Abwägung als Rechtsoperation

In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts findet sich gelegentlich der Terminus einer „Abwägungsfestigkeit“,⁵ womit gemeint sein dürfte, dass zwar eine Subsumtion in Frage kommen mag, nicht jedoch eine Abwägung.⁶ Teile des verfassungsrechtlichen Schrifttums dürften von einer „Abwägungsfestigkeit“ deshalb „fasziniert“ sein, weil sie zwar die Subsumtion als Rechtsoperation akzeptieren, die Abwägung hingegen weitgehend nicht.⁷

Ohne eine Abwägung als Rechtsoperation anzuerkennen, lässt sich „Verhältnismäßigkeit“ nicht hinreichend erklären. Gleichzeitig werden Teilaspekte der Prinzipientheorie angegriffen, wie etwa die, dass es sich bei Prinzipien um „Optimierungsgebote“ handelt, die auf ein „ideales Sollen“ gerichtet sind,⁸ wobei die Kritik darin gipfelt, der Prinzipientheorie eine „rechtstheoretische Selbstwiderlegung“ nebst „dogmatischem Nullpunkt“ zu unterstellen.⁹

Dabei ist die Kritik aber widerlegbar. Genauso wenig wie eine Subsumtion aus sich heraus eine juristische Begründung vorgibt, kann eine Abwägung als solche schon eine Begründung aufzeigen, und die Prinzipientheorie (die nicht nur eine „Prinzipien“theorie, sondern, wie eingangs angesprochen, zugleich eine Regeltheorie umfasst) ließe sich denn auch als „Abwägungslehre“ (und zugleich als „Regellehre“) bezeichnen. Sie hat formal-strukturellen Charakter, weil sie besagt, dass Prinzipien der Abwägung unterliegen (und Regeln der Subsumtion). Inhaltliche Gründe gibt sie aus sich heraus aber nicht vor, wenngleich sie auf solche angewiesen ist.¹⁰ Zudem kann auch eine Norminterpretation, die die Frage des Vorliegens eines strittigen Tatbestandsmerkmals betrifft, als eine Abwägung

⁵Siehe BVerfG, Urteil des Zweiten Senates vom 31. Oktober 2023 - 2 BvR 900/22, https://www.bverfg.de/e/rs20231031_2bvr090022.html, Rn. 55 und passim.

⁶Vgl. Frank Riechmann, Abwägungsfestigkeit ersetzt keine Begründung, JuWissBlog Nr. 73/2023 vom 21. Dezember 2023, <https://www.juwiss.de/73-2023/>.

⁷Vgl. Joachim Rückert, Abwägung - die juristische Karriere eines unjuristischen Begriffs oder: Normenstrenge und Abwägung im Funktionswandel, JZ 2011, S. 913 ff.

⁸Vgl. Jan Sieckmann, Prinzipien, ideales Sollen und normative Argumente, ARSP 2011, 178, 180 ff.

⁹Vgl. Ralf Poscher, Grundrechte als Abwehrrechte, 2003, S. 77 ff.

¹⁰Vgl. Martin Borowski, Grundrechte als Prinzipien, 1998, S. 96 f.

angesehen werden.¹¹ Fraglich ist damit allerdings, ob es in derartigen Zweifelsfällen überhaupt einmal eine „Abwägungsfestigkeit“ - sinnvollerweise - geben kann?

2. Ideales Sollen – ein rechtstheoretisches Merkmal

Eine „Optimierungsgeboteigentum“ und ein „ideales Sollen“, auf das Prinzipien gerichtet sind, lassen sich analytisch-rechtstheoretisch verstehen (und nicht etwa rechtsphilosophisch). Wonach sollte ein einzelnes Prinzip bei isolierter Betrachtung (ohne Abwägung und „Gegenprinzip“) denn sonst streben, wenn nicht nach optimaler/idealer Verwirklichung? Ohne ein gegenläufiges Prinzip, ohne Abwägung, gibt es keine Begrenzung. Freilich setzt eine Abwägung (ein Prinzip sowie mindestens) ein gegenläufiges Prinzip voraus.

3. Abwägung: Verfahren, Gegenstand, Regeln

Prinzipien, Abwägung und Verhältnismäßigkeit sind aufeinander bezogen: Prinzipien sind die Gegenstände, die in eine Abwägung eingestellt werden. Die Abwägung kennzeichnet das Verfahren, für welches das Verhältnismäßigkeitsgebot die Regeln vorgibt.¹²

4. Sind Prinzipien Regeln?

Ein Argument, dass sich Prinzipien angeblich nicht von Regeln unterscheiden lassen würden,¹³ dürfte auf einer unzulässigen Gleichsetzung eines Gegenstandes einerseits mit einer ihn definierenden Regel andererseits beruhen. Prinzipien weisen einen (Optimierungs)Gegenstand auf¹⁴ (den man auch als Grund-satz-, Schutzgut, Ursache, Wert, Ziel, Objekt, Substrat, Faktor oder Konzept bezeichnen kann), der der Abwägung unterliegt. Da im Grunde genommen jede Definition (Definitionssatz) eine Regel bezeichnet, lassen sich insofern auch Sätze wie „Prinzipien sind Optimierungsgebote“ oder „Prinzipien unterliegen der Abwägung“ als Regeln verstehen, und dementsprechend lässt sich unter den Prinzipienbegriff

¹¹Vgl. Hege Stück, Subsumtion und Abwägung, ARSP 1998, 405, 407. Kritisch dazu: Ralf Poscher, Theorie eines Phantoms - Die erfolglose Suche der Prinzipientheorie nach ihrem Gegenstand, RW 2010, 349, 369, <https://doi.org/10.5771/1868-8098-2010-4-349>.

¹²So im Ganzen: Zoonil Yi, Das Gebot der Verhältnismäßigkeit in der grundrechtlichen Argumentation, 1998, S. 19.

¹³Prinzipien würden sich nicht von Regeln unterscheiden lassen, wenn es sich bei ihnen lediglich um Optimierungsgebote handelte, so: Poscher, Phantom (Fn. 11), 369.

¹⁴Ein Optimierungsgebot setzt einen Optimierungsgegenstand voraus; vgl. Yi, Verhältnismäßigkeit (Fn. 12), S. 100 f.

subsumieren. Damit werden Prinzipien, genauer gesagt ihre Gegenstände aber nicht selbst zu Regeln. Nur zur Veranschaulichung dürfte man dies in etwa mit beispielsweise alltäglichen körperlichen Gegenständen *vergleichen* können: So wenig wie etwa ein Tisch, ein Bett oder ein Stuhl selbst zu Regeln werden, wenn man über sie Definitionsregeln verfasste, wird ein Gegenstand eines Prinzips zu einer Regel, wenn man ihn durch eine Regel definiert.¹⁵

5. Ausblick

Gelegentlich wird der Terminus „Prinzip“ (oder synonym dazu „Grundsatz“) untechnisch verwendet. Dass es sich beim „Grundsatz“ der Verhältnismäßigkeit nicht um einen Grundsatz (Prinzip), sondern um eine Regel handelt, ist oben schon angesprochen worden. Beim Grundsatz von „Treu und Glauben“ ist dies jedoch differenzierter zu betrachten. Eine Pflicht, auf das berechtigte Interesse des anderen Vertragspartners Rücksicht zu nehmen, hat prinzipielle Bedeutung (Abwägung des Interesses des anderen Vertragspartners mit dem eigenen Interesse), während etwa das „Venire-*contra-factum-proprium*“ oder die sogenannte „Dolo-petit“-Einrede aus der Abwägung der beiderseitigen Interessen *resultierende* Rechtssätze darstellen und somit als Regeln anzusehen sind.¹⁶ Gleichwohl unterstellt die Kritik an der Prinzipientheorie, ohne unter den Prinzipienbegriff zu subsumieren, dass es sich beim Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und Grundsatz von Treu und Glauben angeblich um Prinzipien im Sinne der Prinzipientheorie handeln würde.¹⁷ Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit unterliegt aber nicht der Abwägung¹⁸ – und der Grundsatz von Treu und Glauben, wie soeben aufgezeigt, nur bedingt.

„Die Verfassung hinter der Verfassung“ – der Titel des Werkes von Matthias Jestaedt (2009) dürfte die Prinzipientheorie durchaus zutreffend illustrieren und insoweit bestätigen. Denn das, was hinter der Verfassung steht, ist danach ja auch Verfassung. Prinzipien sind nichts anderes als Rechtssätze.

Elektronische Anschrift des Autors: frank.riechelmann(at)jusplan.de, <https://www.jusplan.de>

¹⁵Zu einer Unterscheidung von Prinzipien und ihrer Geltung siehe Frank Riechelmann, Die Leistungsfähigkeit einer prinzipientheoretischen Normbetrachtung, ARSP 2011, 207, 213 f.; ders., Die Angemessenheit der Begriffe - oder: das Schutzgut des verfassungsrechtlichen Vertrauensschutzes, ZRph 2021, 97, 109 f.

¹⁶Das Resultat einer Abwägung hat Regelcharakter; vgl. Robert Alexy, Theorie der Grundrechte, 1986, 2020, S. 87; Frank Riechelmann, Rechtssicherheit als Freiheitsschutz, 2009, S. 74 f.

¹⁷Vgl. Poscher, Phantom (Fn. 11), 370.

¹⁸Alexy, Grundrechte (Fn. 16), S. 100, Fn. 84.